

CRYSTALLO

Der in P-Net entwickelte Struvitdünger

Crystallo – das Produkt

Crystallo ist ein granulierter Recyclingdünger, der aus Abwasser gewonnen wird. Das Düngemittel entsteht durch eine Fällungsreaktion, bei der Phosphate durch Zugabe von Magnesium selektiv aus dem Abwasser entfernt werden.

Nährstoffgehalte

5% N (als Ammoniumstickstoff)

23% P_2O_5 Gesamtgehalt, davon:

2% wasserlösliches P_2O_5

84% neutral-ammoniumcitratlösliches P_2O_5

100% citronensäurelösliches P_2O_5

12% MgO Gesamtgehalt

Korngröße 100% 2–4 mm

Form Granulat

Gute Pflanzenverfügbarkeit bei geringer Wasserlöslichkeit

Crystallo besteht aus Struvit (Magnesium-Ammonium-Phosphat). Er zeichnet sich durch eine geringe Wasserlöslichkeit bei gleichzeitig guter Pflanzenverfügbarkeit aus (Hall et al. 2020, Hertzberger et al. 2020, Keßler et al. 2025). Crystallo ist ein Langzeitdünger, der seine Nährstoffe im Boden erst dann freigibt, wenn der pH-Wert im Boden rund um das Düngerkorn absinkt. Dies geschieht unter sonst gleichbleibenden Bodenbedingungen erst durch die Ausscheidung von Wurzelexsudaten seitens der Kulturpflanze (Talboys et al. 2016). Deshalb ist auch der in Crystallo enthaltene Ammonium-Stickstoff weniger auswaschungsgefährdet als der in einem herkömmlichen, wasserlöslichen NP-Dünger enthaltene Stickstoff.

Highlights

- Gute Pflanzenverfügbarkeit – vergleichbar mit anderen Düngern
- Geringe Konzentrationen von Schwermetallen und organischen Schadstoffen
- Geringe Festlegung von P und Auswaschungsgefährdung von N
- Besonders geeignet für Kulturen wie Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Raps oder Zwischenfrüchte
- Öko-Zertifizierung möglich
- Nachhaltig und regionale Kreislaufwirtschaft unterstützend

Anwendungsempfehlungen

Aufgrund der beschriebenen Produkteigenschaften ist es empfehlenswert, den Dünger vor der Aussaat in den Boden einzuarbeiten oder ihn während der Aussaat unterfuß abzulegen. So können die Nährstoffe aus dem Düngerkorn in der Nähe der sich entwickelnden Wurzeln möglichst schnell von der Pflanze gelöst werden.

Düngewirkung von Crystallo

Trockenmasseertrag Silomais in dt/ha

Abb. 1 Trockenmasseertrag von Silomais auf einer Versuchsfläche des On-Farm-Versuchs 2022 (P-Gehaltsklasse B, sandiger Lehm, pH 6,8)

GR: Gärrest | STR-P: Struvit-Pellets | DAP: Diammonphosphat

Trockenmasseertrag Silomais in dt/ha

Abb. 2 Trockenmasseertrag von Silomais auf einer Versuchsfläche im On-Farm-Versuch 2022 (P-Gehaltsklasse C, sandiger Sand, pH 5,0)

Trockenmasseertrag Silomais in dt/ha

Abb. 3 Trockenmasseertrag von Silomais im Mesokosmenversuch 2024 (P-Gehaltsklasse A, pH 6,5)

P0: Kontrolle ohne P-Düngung | wRP: weicherde Rohphosphate | STR-G: Struvit-Granulat (Crystallo) | DAP: Diammonphosphat

Frischmasseertrag Kartoffeln in dt/ha

Abb. 4 Frischmasseertrag von Speisekartoffeln im Mesokosmenversuch 2025 (P-Gehaltsklasse A, pH 6,5)

Die Düngewirkung von Crystallo wurde in On-Farm-Versuchen im Vergleich zur betriebsüblichen P-Düngung mit Gärrest und/oder DAP untersucht (Abb. 1 und 2). Dabei erwies sich Struvit als gleichwertige Alternative zu wasserlöslichen, mineralischen Phosphordüngern wie DAP, um unabhängig von Bodenart und pH-Wert einen guten Versorgungszustand des Bodens mit P und ein stabiles Ertragsniveau zu erhalten. Die Aussagekraft solcher On-Farm-Versuche ist jedoch oft dadurch begrenzt, dass geeignete Flächen mit starkem P-Mangel, auf denen sich die Düngewirkung eines P-Düngers kurzfristig beobachten

lässt, nur schwer zu finden sind. Daher wurde die Düngewirkung von Crystallo zusätzlich in einem Mesokosmenversuch untersucht (1000-l-Container im Freiland, befüllt mit einem standardisierten, P-armen Substrat). In den Hauptkulturen Silomais und Speisekartoffeln zeigten sich keine Ertragsunterschiede zwischen Struvit-Granulat (Crystallo) und DAP. Die Erträge beider Varianten lagen jedoch deutlich über denen der Düngung mit weicherdigem Rohphosphat und der Kontrolle ohne P-Düngung (Abb. 3 und 4).

Geringe Kontamination mit Schwermetallen und organischen Schadstoffen

Crystallo enthält aufgrund seines Herstellungsverfahrens (kristallines Fällungsprodukt) geringe Schwermetallkonzentrationen. Er unterschreitet die von der deutschen Düngemittelverordnung (DüMV) bzw. der europäischen Düngeprodukte-

verordnung (VO (EU) 2019/1009) vorgegebenen Grenzwerte deutlich (Keßeler et al. 2025). Viele andere aus Rohphosphat hergestellte mineralische P-Dünger weisen deutlich höhere Schwermetallgehalte, insbesondere an Cadmium und Uran, auf.

Tabelle 1 Schwermetallkonzentrationen in Crystallo im Vergleich zu anderen P-Düngern (Keßeler et al. 2025)

Schwermetalle	Cadmium mg/kg TM mg/kg P ₂ O ₅	Blei mg/kg TM	Nickel mg/kg TM	Uran mg/kg TM	
Crystallo	<0,04	<0,17	<3,34	3,78	0,2
Diammonphosphat	21,4	44,3	0,56	20,8	73,8
Triphosphat	24,4	53,0	3,9	26,5	125,3
Weicherde Rohphosphate	12,5	48,1	6,9	22,0	88,8
Grenzwerte der DüMV	1,5	50,0	150	80	/

Organische Schadstoffe wie Pharmazeutikarückstände oder Pestizide sind nicht oder nur in geringe Konzentrationen nachzuweisen, wie eine aktuelle Screeningstudie verschiedener biobasierter Recyclingdünger zeigt (Dong et al. 2023). In einer Untersuchung verschiedener Düngeprodukte aus Struvit war das am häufigsten gefundene Antibiotikum Ciprofloxan. Auch hier waren die gemessenen Mengen minimal (Bloem et al. 2024).

Demzufolge ist auch keine Einstufung nach CLP (VO (EG) 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen) erforderlich.

Anwendung

Der Dünger wird in Big Bags zu 700kg oder Säcken zu 20kg geliefert und sollte trocken gelagert werden. Crystallo kann eine CE-Kennzeichnung laut europäischer Düngeprodukteverordnung (VO (EU) 2019/1009) erlangen und wird damit ein EU-Öko-Dünger und als solcher einsetzbar.

Crystallo lässt sich gut über die Unterfußdüngung oder mittels Schleuderstreuer ausbringen. Bei einer Ausbringung mittels Schleuderstreuer empfiehlt sich die direkte Einarbeitung in den Boden. So kann die notwendige Nähe zwischen Pflanzenwurzeln und Düngerkorn sichergestellt und das Lösen der Nährstoffe über die Wurzelexsudate gewährleistet werden. Crystallo eignet sich daher insbesondere für die Unterfußdüngung von Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben im Frühjahr

sowie die für die Herbstdüngung von Raps, Feldfutter, Wintergerste nach Getreidevorfrucht und Zwischenfrüchten (hier Schleuderstreuer mit Einarbeitung). Aufgrund des N-Anteils im Dünger (> 1,5%) ist eine Ausbringung bei weiteren Kulturen im Herbst nach Düngeverordnung (DüV) nicht zulässig.

Einen Überblick über Crystallo-Ausbringungsmengen und die damit (anteilig) gedeckten N-, P₂O₅- und MgO-Bedarfe für verschiedene Kulturen finden sich in Tabelle 2. Der Dünger ist in der Ausbringungsmenge pro Hektar vergleichbar mit anderen Granulatdüngern.

Tabelle 2 P₂O₅-Düngebedarf mit resultierender Crystallo-Ausbringungsmenge und anteiliger Bedarfsdeckung an N und MgO für ausgewählte Kulturen bei P-Gehaltsklasse C, basierend auf den Vorgaben der DüV (Anlage 4 Tabelle 2 und Anlage 7 Tabelle 1) sowie MgO-Bedarf nach LfL.

Kulturart	Ertrag [dt/ha]	P ₂ O ₅ -Bedarf [kg/ha]	Ausgebrachte Crystallo-Menge [kg/ha]	Über Crystallo gedeckter Bedarf an:		
				N	P ₂ O ₅	MgO
Wintergerste, 13% RP	70	56	240	9%	100%	209%
Speisekartoffeln	450	63	270	8%	100%	183%
Zuckerrüben	650	65	280	8%	100%	65%
Winterraps, 23% RP	40	72	310	8%	100%	188%
Silomais, 32% TS	450	81	350	7%	100%	94%

Ergänzend werden verschiedene Anwendungsbeispiele für Crystallo in möglichen Fruchtfolgen bei organisch-mineralischer Düngung (Tab. 3) und rein mineralischer Düngung (Tab. 4) bei P-Gehaltsklasse C vorgestellt. Zu beachten ist, dass das Nährstoffverhältnis von P₂O₅ zu MgO in Crystallo

nicht für alle Kulturen optimal ist. Während es für die Silomaisdüngung sehr passend ist, führt eine ausschließliche Düngung von Crystallo zur Deckung des P₂O₅-Bedarfs in raps- und getreidebetonten Fruchtfolgen zu einem Überangebot an MgO (Tab. 2 und Tab. 4).

Tabelle 3 Einsatz von Crystallo als Alternative zu DAP bei organisch-mineralischer Düngung von Kartoffeln und Silomais innerhalb einer Fruchtfolge bei P-Gehaltsklasse C. Die dargestellten Beispielmengen der organischen Dünger decken zusammen mit Crystallo den gesamten P₂O₅-Bedarf der Fruchtfolge und sind je nach Nährstoffgehalt der organischen Dünger anzupassen.

Fruchtfolgedüngung	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4
Fruchtfolge	Kartoffel	Wintergerste	Silomais	Winterweizen
Organische Düngung vor der Aussaat	~ 25m ³ Rindergülle, 70kg P ₂ O ₅ /ha	/	~ 25m ³ flüssiger Gärrest, 47kg P ₂ O ₅ /ha	/
Ausbringungsmenge Crystallo zur Aussaat	250 kg/ha unterfuß, 58kg P ₂ O ₅ /ha	/	250 kg/ha unterfuß, 58kg P ₂ O ₅ /ha	/
Organische Düngung nach der Aussaat	/	/	~20m ³ flüssiger Gärrest, 35kg P ₂ O ₅ /ha	/

Tabelle 4 Beispiele einer Fruchtfolgedüngung mit Crystallo bei rein mineralischer Düngung bei P-Gehaltsklasse C.

Fruchtfolgedüngung		Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Gedeckter Nährstoffbedarf (des Fruchtfolgebedarfs)
Fruchtfolge 1	Zwischenfrucht	Silomais	Winterweizen	Wintergerste	
Ausbringungsmenge Crystallo	600 kg/ha gestreut und eingearbeitet vor ZF-Aussaat*	270 kg/ha unterfuß	/	/	N 8% P ₂ O ₅ 100% MgO 140%
Fruchtfolge 2	/	Winterraps	Winterweizen	Wintergerste	
Ausbringungsmenge Crystallo	/	600 kg/ha im Herbst vor Aussaat gestreut und eingearbeitet*	/	250 kg/ha im Herbst vor Aussaat gestreut und eingearbeitet	N 8% P ₂ O ₅ 100% MgO 200%

*600kg Crystallo entsprechen 30kg NH₄-N und damit der höchsten nach DüV zulässigen Ausbringungsmenge im Herbst.

Informationszusammenstellung für eine EU-Düngerdeklaration und CE-Kennzeichnung

Allgemeine Anforderungen

Düngetyp

EU: Festes anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel (PFC1(C)(I)(a)(ii))
DüMV: Mineralischer NP-Dünger Düngemitteltyp 2.1 oder mineralischer Einnährstoff-P-Dünger Düngemitteltyp 1.2.9

Inhalt 700kg Big Bag/20 kg Sack

Anwendungszweck Bereitstellung von Pflanzennährstoffen

Aufwandmenge Die optimale Aufwandmenge hängt vom Nährstoffgehalt des Bodens, der Anbauintensität und der Ertragserwartung ab. Die Hinweise der amtlichen Beratung haben Vorrang.

Anwendungsbeispiele siehe Seite 2, 4 und 5

Anwendungszeitpunkt in Abhängigkeit von der Kultur vor oder mit der Aussaat. Bitte beachten Sie den N-Gehalt in Crystallo, der ggf. die Düngung im Herbst einschränkt.

Anwendungsart Unterfußdüngung und/oder Schleuderstreuer mit Einarbeitung

Anwendungshäufigkeit in Abhängigkeit von der Kultur oder Fruchtfolge. Crystallo kann auch in Form einer Vorratsdüngung in einer Fruchtfolge appliziert werden.

Zielpflanzen Mais, Kartoffeln, Zuckerrüben, Raps und Zwischenfrüchte

Lagerbedingungen trocken lagern

Maßnahmen zur Risikobewältigung keine notwendig

Liste der Inhaltsstoffe Struvit [CMC 12, gefällte Phosphatsalze und deren Folgeprodukte]

Spezielle Anforderungen zur Kennzeichnung

Nährstoffgehalte

5% N (als Ammoniumstickstoff)
23% P₂O₅ Gesamtgehalt, davon:
2% wasserlösliches P₂O₅
84% neutral-ammoncitratlösliches P₂O₅
100% citronensäurelösliches P₂O₅
12% MgO Gesamtgehalt

Korngröße 100% 2–4 mm

Form Granulat

Zum Hintergrund von Crystallo

Crystallo wird als Dünger seitens der Firma SF-SoepenberGmbH, Hünxe hergestellt. Die hier präsentierten Informationen und Erkenntnisse wurden im Forschungsprojekt „P-Net: Aufbau eines Netzwerks zum ressourceneffizienten Phosphor-Recycling“ zusammengestellt. P-Net wurde über den Zeitraum von 07/2020–03/2026 vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert (Fördernummer O2W-PR1542A-H). Die Projektleitung hat das Institut für Siedlungswasserwirtschaft der TU Braunschweig. P-Net hat es sich zum Ziel gesetzt, die Gewinnung und Verwertung von Struvit als Düngemittel voranzubringen und so einen Beitrag zur Schließung des Phosphorkreislaufs zu leisten und zugleich eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen rohphosphatbasierten Handelsdüngern zu schaffen. Ein Herzstück waren hierbei On-Farm-Versuche in Südostniedersachsen, in denen Landwirte die Praxistauglichkeit des Düngemittels erprobt haben und die Düngewirkung untersucht wurde – die Landwirte wurden mit regelmäßigen Interviews zu ihren Erfahrungen befragt.

Quellen und weiterführende Literatur

Bloem, Elke, Sophia Albert, Maria Thiel, Paul Keßeler, Joachim Clemens, Andreas Kolb, Thomas Dockhorn (2024): Antibiotic residues in struvite fertilizers precipitated by different processes in municipal wastewater treatment plants. Sustainability 16(13), 5726. <https://doi.org/10.3390/su16135726>

Dong Yan, Supta Das, John R. Parsons, Antonia Praetorius, Eva de Rijke, Rick Helmus, J. Chris Slootweg, Boris Jansen (2023): Simultaneous detection of pesticides and pharmaceuticals in three types of bio-based fertilizers by an improved QuEChERS method coupled with UHPLC-q-ToF-MS/MS. Journal of Hazardous Materials 458: 131992. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2023.131992>

Douhaire, Caroline, Sylvia Kratz, Markus Rauchecker, Hans-Walter Schneichel, Engelbert Schramm, Onno Seitz, Martina Winker (2024): Herstellung und Inverkehrbringung von Struvitdünger rechtssicher gestalten. Diskussion aktueller rechtlicher Fragen. ISOE-Materialien Soziale Ökologie, 75. Frankfurt am Main: Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12939247>

Hall Rebecca L, Line Boisen Staal, Katarina A. MacIntosh, John W. McGrath, John Bailey, Lisa Black, Ulla Gro Nielsen, Kasper Reitzel, Paul N Williams (2020): Phosphorus speciation and fertiliser performance characteristics: A comparison of waste recovered struvites from global sources. Geoderma 362: 114096. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.114096>

Hertzberger Allan J., Roland D. Cusick, Andrew J. Margenot (2020): A review and meta-analysis of the agricultural potential of struvite as a phosphorus fertilizer. Soil Science Society of America Journal 84(3), S. 653–671. <https://doi.org/10.1002/saj2.20065>

Keßeler, Paul, Joachim Clemens, Robert Fischer, Martina Winker, Barbara Birzle-Harder, Sylvia Kratz (2025): Recyclingdünger aus der Abwasserreinigung. Gemüse (4), S. 24–27.

Keßeler, Paul, Sylvia Kratz (2025): Agronomische Bewertung von Struvit. Poster. Feldtag Nettlingen am 26.09.2025. <https://doi.org/10.5073/20250905-140224-0>

Talboys Peter J., James Heppell, Tiina Roose, John R. Healey, Davey L. Jones, Paul J. A. Withers (2016): Struvite: a slow-release fertiliser for sustainable phosphorus management? Plant and Soil 401: S. 109–123. <https://doi.org/10.1007/s11104-015-2747-3>

Autoren und Zitiervorschlag

Martina Winker, Konrad Götz: Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main, www.isoe.de

Joachim Clemens: SF-SoepenberG GmbH, Hünxe, www.soepenberG.com

Paul Keßeler, Sylvia Kratz: Julius Kühn-Institut, Braunschweig, www.julius-kuehn.de

Winker, Martina, Joachim Clemens, Konrad Götz, Paul Keßeler, Sylvia Kratz (2025): Crystallo. Der in P-Net entwickelte Struvitdünger. Crystallo Factsheet. Institut für sozial-ökologische Forschung, Frankfurt am Main. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17711993>

Kontakt

Institut für sozial-ökologische Forschung
Dr.-Ing. Martina Winker
Hamburger Allee 45
80486 Frankfurt am Main
+49 (0)69 707691953
martina.winker@isoe.de
www.p-net.tech

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Forschung, Technologie
und Raumfahrt

